

PHILOSOPHICAL SCIENCES

VISUAL AND VERBAL FORMS OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION USING THE EXAMPLES OF THE IMAGE AND RHETORIC OF UKRAINIAN MIGRANTS

Tereshchenko O.

*PhD, Department of philosophy,
National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

ВІЗУАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ФОРМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПРИКЛАДАХ ІМІДЖУ ТА РИТОРИКИ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ

Терещенко О.

*аспірантка кафедри філософії,
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут
Ім.Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)*

Abstract

In the conditions of the Russian-Ukrainian war, Ukrainian migrants are forced to look for ways of socio-cultural adaptation. It was established that socio-cultural adaptation is a specially organized process of training an individual, aimed at acquiring his individual socio-cultural integrity. Every person in the course of his entire life and professional activity masters the most common and vitally necessary elements not only of his culture, the culture of his historical homeland, but also elements of the culture of other states in which it may appear for various reasons. It is emphasized that sociocultural adaptation is often associated with the communicative and rhetorical image of migrants in scientific studies. It is summarized that in the conditions of migration, the significance of bilingual communication increases, with the need to ensure mutual understanding of communicators in the process of dialogic interaction. The main purpose of the means of verbal communication of Ukrainian migrants is to establish, support, and develop meaningful informational contact with representatives of the host country. With the help of words and rhetoric, Ukrainian migrants make clear the meaning of phenomena and events, express their thoughts, emotions, worldview. Non-verbal communication within the framework of the study of the image of Ukrainian migrants is understood as a type of transmission that can be carried out by any means other than verbal or linguistic. The result of socio-cultural adaptation of migrants largely depends on internal and external factors of verbal and non-verbal communication, which change at different levels of interaction of adaptation strategies of individual behavior. It is concluded that the communicative side of life becomes a resource of socio-cultural knowledge about the image of Ukrainian migrants. It not only most adequately reflects the dynamics of the constantly updated social order and fits into the individual experience of Ukrainian migrants, their personal picture of the world, but also changes the meaning of the surrounding world in the mind through the implementation of verbal and non-verbal forms of adaptation. The knowledge formed and acquired in the processes of visual communication is also institutionalized "special knowledge". The internalized socio-cultural experience of the communicative activity of Ukrainian migrants, which is transmitted through verbal and non-verbal channels of communication – knowledge that structures routinized interpretations and behavior within the framework of the socio-cultural sphere.

Анотація

В умовах російсько-української війни українські мігранти змушені шукати шляхи соціокультурної адаптації. Установлено, що соціокультурна адаптація – спеціально організований процес навчання особистості, спрямований на набуття нею своєї індивідуальної соціокультурної цілісності. Кожна людина в процесі всього свого життя та професійної діяльності освоює найпоширеніші і життєво необхідні елементи не лише культури своєї історичної батьківщини, а й елементи культури інших держав, у яких з різних причин вона може виявитися. Підкреслено, що в наукових дослідженнях часто пов'язують соціокультурну адаптацію з комунікативним та риторичним іміджем мігрантів. Резюмовано, що в умовах міграції зростає значення білінгвальної комунікації та необхідність забезпечення взаєморозуміння комунікантів у процесі діалогічної взаємодії. Головне призначення засобів вербальної комунікації українських мігрантів – встановлення, підтримка, розвиток осмисленого інформаційного контакту з представниками приймаючої країни. За допомогою слів та риторики українські мігранти роблять зрозумілим сенс явищ і подій, висловлюють свої думки, емоції, світогляд. Під невербальною комунікацією у межах дослідження іміджу українських мігрантів розуміється такий вид передачі, який може здійснюватися будь-якими способами, відмінними від вербальних чи лінгвістичних. Результат соціокультурної адаптації мігрантів великою мірою залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників вербальної та невербальної комунікації, що змінюються на різних рівнях взаємодії адаптаційних стратегій поведінки особистості. Підсумовано, що

ресурсом соціально-культурних знань про імідж українських мігрантів стає комунікативна сторона життя. Вона не тільки найбільш адекватно відображає динаміку соціального порядку, що постійно оновлюється і вписується в індивідуальний досвід українських мігрантів та їх персональну картину світу, а й змінює значення навколишнього світу у свідомості за допомогою реалізації вербальних та невербальних форм адаптації. Знання, що формуються та набуваються у процесі візуальної комунікації, є також інституціоналізованим «спеціальним знанням». Інтерналізований соціально-культурний досвід комунікативної діяльності українських мігрантів, що передається вербальними та невербальними каналами комунікації – знання, що структурує рутинізовані інтерпретації та поведінку в рамках соціокультурної сфери.

Keywords: adaptation, socio-cultural adaptation, migrants, communication, image, verbal forms of socio-cultural adaptation, non-verbal forms of socio-cultural adaptation.

Ключові слова: адаптація, соціокультурна адаптація, мігранти, комунікація, імідж, вербальні форми соціокультурної адаптації, невербальні форми соціокультурної адаптації.

За останній рік спостерігається активна міграція українців в країни Західної Європи, що спричинено російсько-українською війною. Така ситуація породжена підвищеною небезпекою у країні та, зокрема, втратою і відсутністю робочих місць. Адже, як відзначає О. Павлов : «Від початку воєнної агресії до 22 березня 2022 року в Україні зупинили, уповільнили чи звузили свою діяльність 86% компаній, з яких: 48% працює частково чи майже не працює; працює, як і раніше, лише 13. Тільки у незначній частині вітчизняного бізнесу (6%) обсяг збільшився, порівняно з довоєнним часом. Розгортання воєнних дій змусили значну частину населення покинути своє постійне місце проживання: 22% змінили місце проживання в межах України, зокрема, серед населення віком 18–24 та 25–34 роки – відповідно 36% та 34%, за кордон змушені були виїхати 6% населення України. Через звуження поля прикладання праці й у зв'язку зі зміною місця проживання погіршилася ситуація у сфері зайнятості та доходів населення, що працює. Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» демонструє, що станом на 6 квітня поточного року серед українців, які мали роботу до війни, лише 29% працювали у звичному режимі, 26% працювали віддалено чи частково, 3% працювали на новій роботі, 41% не працювали взагалі. Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% – значно погіршилося, у 28% – скоріше погіршилося» [6, с. 82].

За окреслених умов українські мігранти змушені виїжджати та шукати шляхи соціокультурної адаптації на інших землях [8]. Соціокультурний простір включає те соціальне середовище, для якого характерні певні культурні традиції, звичаї, досвід міжкультурної взаємодії, толерантне ставлення до представників інших культур, готовність до пошуку певних культурних смислів, а найголовніше готовність до формування та розвитку активної соціокультурної позиції особистості, яка відбивається в іміджі та риторичі. Перш ніж розглянути, що ж собою являє соціокультурна адаптація, в першу чергу, необхідно звернути увагу на розгляд такого поняття, як адаптація. У науковій літературі представлено безліч концепцій до цього терміну.

Адаптація у перекладі з латинської означає «приспособлення» особистості до зовнішнього світу. У соціологічних енциклопедичних джерелах, як підсумовує В. Арбеніна, під адаптацією розуміється приспособлення самостійних організованих систем

до умов середовища, що змінюються [1, с. 14]. У свою чергу, класик соціології Т. Парсонс розглядав взаємодію особистості із зовнішнім середовищем, як одну з найголовніших, досить суттєвих умов існування соціальної системи поряд з інтеграцією, досягненням мети та збереженням цілісних зразків [1, с. 18].

Досліджуючи сутність структури та механізми соціальної адаптації, А. Воробець описував процес адаптації спрямований на встановлення найбільш сприятливої відповідності особистості та довкілля в ході здійснення певної діяльності [2]. Процес адаптації, вважав він, дозволяє особистості задовольняти свої найбільш актуальні, різнобічні потреби та реалізовувати пов'язані з ними певні життєво важливі цілі в різних галузях пізнання, особливо в галузі збереження свого психічного та фізичного здоров'я, а також оточуючих, при цьому забезпечувати відповідність своєї психічної діяльності, та своєї поведінки відповідно до вимог соціального, педагогічного та культурного середовища. Зарубіжні дослідники під процесом адаптації розуміють певні зміни соціального середовища спрямовані на включення особистості в зміни та перетворення соціальних умов [11; 12]. Т. Трибрат, С. Шуть та В. Сакечив описують адаптацію, як певний отриманий практичний досвід, з допомогою якого особистість може протистояти різним чинникам і умовам, які постійно впливають на неї ззовні [10].

Натомість М. Шелемба вважає, що соціальна та культурна адаптації є найчастіше результатом послідовного ряду ситуативних адаптацій до повторюваних ситуацій, що мають загальні визначальні риси. Примітно, що класики науки, як наприклад Ж. Піаже, розглядають адаптацію з погляду двох взаємопов'язаних операцій: акомодатії, коли особистість при попаданні до іншого суспільства засвоює встановлені правила навколишнього соціального середовища, й асиміляції, коли особистість прагне перетворити соціальне та культурне середовище, конструктивно його змінити, поліпшити.

На протипагу цьому, в педагогічній науці під адаптацією розглядається природний стан особистості, що проявляється в пристосуванні і звиканні до нової навколишньої дійсності; до умов життя, які істотно змінились; до соціально-корисних зв'язків, що з'явилися і встановилися; контактів; сформованих соціокультурних ролей, а сам процес ада-

птації являє собою становлення і формування особистості, засобами вивчення та освоєння нею соціальних, культурних, психологічних, педагогічних умов існування.

Інакше кажучи, з одного боку адаптацію можна розглядати як процес і певний результат пристосування особистості до навколишнього світу, з іншого боку, як звикання особистості до нових умов життя і практичної діяльності, до структури нових відносин в оточуючих її соціальних групах людей, а також встановлення певної усталеної поведінки особистості в різних ситуаціях відповідно до загальноприйнятих норм і правил на даній території. У соціальній педагогіці поняттям адаптації позначають певний вид взаємодії особистості та соціальної групи із соціальним середовищем, де формуються, затверджуються та приймаються певні вимоги та очікування її учасників.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що з одного боку імовірно процес адаптації в сучасній науковій думці [13] частіше розглядається, як пристосування до чогось або когось, задоволення, формування та взаємодія особистості з іншими суб'єктами суспільства, з іншого боку, як результат певного включення до нового суспільства, що виражається в задоволенні потреб, формуванні нових звичок, ефективній комунікативній взаємодії при оволодінні особистістю певних навичок.

Останні концептуальні теорії, що описують адаптацію особистості в різних сферах, як правило, розглядають її в комплексі, як єдине ціле між «процесом і результатом адаптації особистості до умов соціокультурного середовища» [9]. При розгляді тлумачення змісту адаптації особистості в науці прийнято виділяти такі рівні: фізіологічний, психологічний та соціальний, що відповідає фізіологічній, соціально-психологічній, соціально-педагогічній та найбільш актуальній для українських мігрантів в наш час соціокультурної адаптації. Крім цього багато авторів виділяють окремо ще культурну, соціальну, адаптивну та педагогічну адаптацію.

Якщо розглянути, що ж мається на увазі під даними видами адаптацій і чим вони схожі або різняться між собою, можна з упевненістю сказати, що культурна адаптація включає певну сукупність культурних елементів, якими повинна володіти будь-яка особистість практично з народження, а також вбирати і розвивати їх у собі у процесі всього життєвого шляху та загалом своєї життєдіяльності, які надалі сприятимуть успішному пристосуванню цієї особи у суспільстві. Це свого роду сформовані або набуті в процесі життя особистості на новій території ціннісні норми, зразки нових соціальних ролей для даної особистості, що забезпечують її успішне та адекватне пристосування до нової реальності, розвитку духовної, матеріальної та професійної складової. Таким чином, культурна адаптація буде певним процесом пристосування особистості до нових норм культури, сучасних реалій в умовах конкретної дійсності.

Вперше поняття «соціокультурна», за словами В. Арбеніної [1], в науковий обіг було введено П.

Сорокіним, який наголосив на тому, що соціокультура включає ідеологічну сукупність смислів, об'єднаних у системи мови, науки, релігії, філософії, права етики, літератури, живопису, економічних, політичних та соціальних теорій [1, с. 25].

Як стверджує П. Сорокін, соціокультура має свої форми словесності, звичаї, кодекси поведінки, соціальні відносини, свій тип особистості з властивим лише їй менталітетом і поведінкою. Найчастіше суспільство, що оточує особистість, характеризується завжди властивою тільки йому системою культурних цінностей. Кожна культура є неповторною та значущою для особистості, а також створює певний світ існування, що має свої особливості для мігрантів.

У зв'язку з вищевикладеним, можна впевнено стверджувати, що соціокультурна адаптація – спеціально організований процес навчання особистості, спрямований на набуття нею своєї індивідуальної соціокультурної цілісності. Кожна людина в процесі всього свого життя та професійної діяльності не лише культури своєї історичної батьківщини, а й елементи культури інших держав, які з різних причин можуть вплинути на все її подальше життя. Це пов'язано з тим, що особистість досить довгий період змушена, за тих чи інших обставин, проживати на зовсім відмінній від її рідної соціокультурної території.

В наукових дослідженнях часто пов'язують соціокультурну адаптацію з комунікативним та риторичним іміджем мігрантів. Нині у сфері менеджменту та психології немає єдиної однозначно сформованої думки про категорію «імідж».

Думки вчених діаметрально протилежні. Деякі висловлюються про необхідність цілеспрямовано формувати імідж мігранта та, зокрема, коригувати, вдосконалювати його, враховувати етнопсихологічні особливості суб'єкта, умови доквілля реалізації іміджу. Інші, вказуючи на етичну сторону даного питання, говорять про деяку неетичність щодо маніпулювання людською свідомістю, думками та поведінкою людей шляхом формування заданого, наперед визначеного іміджу. Деякі вчені вважають, що імідж не пристосовується до будь-яких ситуацій, він статичний, оскільки визначений генезою та соціумом.

Очевидно, що зміст категорії «імідж» кристалізувався у полі зору різних наук. Тому нині окреслене поняття є міждисциплінарним. У його поступальному розвитку умовно хотілося б позначити кілька етапів – від простого, етимологічного до однозначно науково структурованого понятійного апарату:

- імідж як проста сукупність деяких навколишніх характеристик, які часто є імпульсом для асоціацій з тим чи іншим стилем у моді (діловий імідж, імідж у спорті, романтичний імідж);
- імідж як взаємозв'язок зовнішніх характеристик та психологічних поведінкових компетентностей;
- імідж як сукупність позначених компонентів, самостійний об'єкт;

• імідж як однозначно стійка думка, що складається у споживача іміджу на основі отриманої іміджоформуючої інформації (репутація об'єкта або явища).

Важливим аспектом сутності іміджу є його функціональність в комунікативній діяльності мігрантів, що насичена різними вербальними та невербальними формами соціокультурної адаптації. Водночас, імідж не повинен бути кінцевою метою. Він розглядається лише як засіб і створюється, формується, коригується для певних комунікативних цілей, які реалізуються вербальними та невербальними засобами.

Адже людська дія переважно орієнтована на візуальне сприйняття, і візуальні атрибути соціальної дії є невід'ємною частиною комунікативних процесів. То ж не менш важливим є і візуальний аспект у соціокультурних комунікаціях мігрантів, що дозволяє побудувати комунікативну дію – мобілізувати або пізнавати її, спрямовувати і керувати властивою комунікативною взаємодією. В умовах міграції зростає значущість білінгвальної комунікації, необхідність забезпечення взаєморозуміння комунікантів у процесі діалогічної взаємодії.

Термін «комунікація», що має латинське походження (*communicāre* – розділяти) передбачає будь-який вид взаємодії у сенсі слова. У вузькому значенні цей термін означає свідому та цілеспрямовану передачу повідомлень між індивідами, що є учасниками комунікації [13]. Так історично склалося, що мова стала основним та єдиним засобом спілкування, і, власне, вербальні та невербальні форми соціокультурної адаптації є складником іміджу українських мігрантів.

Примітно, що вербальна комунікація тривалий час вважалася основним засобом передачі соціокультурної інформації. Вербальна (мовна) комунікація є найбільш дослідженим і універсальним типом людського спілкування і виражається в обміні думками, інформацією, емоційними переживаннями співрозмовників. Кожна культура створює свою знакову систему, яку використовують її носії з метою комунікації. Культура визначає мовну картину світу, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на сприйняття світу її носіями.

Головне призначення засобів вербальної комунікації українських мігрантів – встановлення, підтримка, розвиток осмисленого інформаційного контакту з представниками приймаючої країни. За допомогою слів та риторики українські мігранти роблять зрозумілим сенс явищ і подій, висловлюють свої думки, емоції, світогляд. Очевидно, що людина, її мова та свідомість нерозривні. Тому вибір словесних засобів вираження думок українських мігрантів так само, як і супроводжуючих їх невербальних, сприяє формуванню та розумінню певних соціальних ситуацій. Важливо, що усі частини мови беруть участь у вербальній комунікації. Поряд з тим, невербальна комунікація українських мігрантів досліджується нині з різних точок зору – біологічної, соціолінгвістичної, психологічної. Наразі виділяється п'ять основних напрямів дослідження

невербальної мови – психологічний, антропологічний, соціологічний, семіотичний та лінгвістичний.

Під невербальною комунікацією у межах дослідження іміджу українських мігрантів розуміється такий вид передачі, який може здійснюватися будь-якими способами, відмінними від вербальних чи лінгвістичних. Поняття невербальної комунікації залежить від багатьох складових, до яких ставляться навмисність, усвідомленість і, навіть, лад самої вербальної мови. У вузькому розумінні невербальна комунікація є комунікативним процесом передачі інформації, що має нелінгвістичну основу, але тісно пов'язана з лінгвістичними засобами. Невербальна комунікація часто називається паралінгвістичною, тобто такою що знаходиться за межами сфери лінгвістики, але пов'язана з нею. До паралінгвістики відноситься мова жестів та звукові коди. З іншого погляду, паралінгвістичною вважається не сама невербальна комунікація, лише її частина – звукові елементи, які стосуються мови й супроводжують риторичу українських мігрантів.

Невербальні компоненти комунікації українських мігрантів мають велику різноманітність при спілкуванні комунікантів серед «своїх». У чужому середовищі невербальна комунікація українських мігрантів перебуває під соціальним самоконтролем учасників комунікації. Думка психологів сходиться у тому, що 60-80% інформації передається з допомогою невербальних засобів. Невербальна комунікація, зазвичай, мимовільна і спонтанна. Навіть якщо люди хочуть приховати свої наміри, вони можуть добре контролювати свою мову, але невербальна поведінка контролю практично не піддається. В основі невербальної комунікації лежать два джерела: біологічний (вроджений) і соціальний (придбаний). Таким чином, через свою біологічну природу невербальне спілкування практично не піддається свідомому контролю. Подібні ідеї викладає Н. Лиховід, вказуючи на те, що невербальні засоби спілкування українських мігрантів можуть бути класифіковані за ступенем їхньої довільності та усвідомленості. Найчастіше невербальна мова є інтуїтивною, тобто мимовільною, тому не контрольованою, відтак транслює імідж особистості в риторичі. До мимовільних елементів належать захисні, емоційні невербальні символи, що увійшли до звички [4].

Результат соціокультурної адаптації мігрантів великою мірою залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників вербальної та невербальної комунікації, що змінюються на різних рівнях взаємодії адаптаційних стратегій поведінки особистості. Внутрішніми факторами найчастіше є основні та специфічні потреби мігрантів, наприклад у встановленні позитивних та активних соціальних зв'язків, самоактуалізації та активної самореалізації у різних сферах професійної, соціальної чи освітньої діяльності. Зовнішніми факторами є об'єктивно прийняті суспільством і регіоном загалом різні види соціальних та культурних адаптаційних проблем, яких зазнають мігранти у період адаптації.

Це відбивається на адаптуванні особистості мігранта до соціально-економічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-психологічних, соціально-філософських та інших явищ у місцях їх осідання на постійній або тимчасовій основі, по-друге, це відбувається і на інших процесах, пов'язаних з трудовою, освітньою діяльністю. Адже потребує вияву соціальних та соціокультурних ресурсів, якими володіє мігрант.

Ресурсом соціально-культурних знань про імідж українських мігрантів стає комунікативна сторона життя. Вона не тільки найбільш адекватно відображає динаміку соціального порядку, що постійно оновлюється, і вписується в індивідуальний досвід українських мігрантів, їх персональну картину світу, а й змінює значення навколишнього світу у свідомості за допомогою реалізації вербальних та невербальних форм адаптації. Знання, що формуються та набуваються у процесі візуальної комунікації, є також інституціоналізованим «спеціальним знанням». Інтерналізований соціально-культурний досвід комунікативної діяльності українських мігрантів, що передається вербальними та невербальними каналами комунікації – знання, що структурує рутинізовані інтерпретації та поведінку в рамках соціокультурної сфери. Візуальні образи українських мігрантів інтерпретуються в контексті символічних систем – рамок, які визначає комунікатор і яких дотримується комунікант, що конструює нову соціокультурну реальність. У такому разі соціокультурна адаптація виступає як певна послідовність «навчання», набуття знання про навколишній світ і стає раціональною та емоційно контрольованою.

Список використаних джерел

1. Арбеніна В. Л. Етносоціологія. Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 1: Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. Харків: Харків. ун-т, 2004. 194 с.
2. Воробець А. Сутність структура та механізми процесу соціальної адаптації. *Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства*. 2016. № 5. С. 300-305.
3. Красівський Д. Міграційні процеси в Україні: загроза національній безпеці чи перспектива розвитку регіонів. *Наукові записки*. 2019. Випуск 3–4 (99–100). С. 374–384.

4. Лиховід Н. О. Дослідження наслідків та ефектів міграційних процесів України. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2017. № 4. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1058> (дата звернення: 13.12.2022).

5. Лібанова Е. М., Позняк О. В., Цимбал О. І. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. *Демографія і соціальна економіка*. 2022. № 2 (48). С. 37–57.

6. Павлов О. І. Міжнародна трудова міграція в період російської війни проти України. *Причорноморські економічні студії*. 2022. Випуск 75. С. 80–86.

7. Соболева Олена Особливості масової міграції українців до країн західної Європи після 24 лютого 2022 року. *Українознавство*. 2022. № 4(85). С. 220-228.

8. Шелемба М. Соціокультурні аспекти імміграції у Франції. *Збірник наукових праць*. 2022. Випуск 1 (28). С. 80-88.

9. Сушик І., Карпінчук Л. Міграція: проблеми адаптації і світової безпеки. *Together united: науковці проти війни: збірник тез доповідей I Міжнародної благодійної науково-практичної конференції (Луцьк, 20 травня 2022 р.)*. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. С. 274-278.

10. Трибрат Т. А., Шуть С. В., Сакевич В. Д. Біженці, мігранти та переміщені особи під час війни: виклики для систем охорони здоров'я та громадського здоров'я. *Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності системи громадського здоров'я в Україні в мирний час та під час війни: колективна монографія; за заг. ред. проф. Ждана В. М. та проф. Голованової І. А.* Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2022. С. 23-31.

11. Barry B. *Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001. 398 p.

12. Castles S. *Ethnicity and Globalization. From Migrant Worker to Transnational Citizen*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2000. 230 p.

13. Mishra R. C., Sinha D., Berry J. W. *Ecology, Acculturation and Psychological Adaptation. A Study of Adivasis in Bihar*. – New Delhi: Thousand Oaks; London: Sage Publications, 1996. 280 p.